

bo'yicha mutaxassisni tanlab oladi. Bu yo'nalish oliy ta'lim muassasalarining tijorat faoliyatini jonlantiradi;

- oliy ta'lim muassasasi jamiyatga, o'zi joylashgan mintaqaga foyda keltiradi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarini joylashtirishda iste'molchi ehtiyojlari hisobga olinishi va kadrlar tayyorlashni mehnat bozori talablariga yo'naltirish lozim

Xulosa. Xulosa qilganda, rivojlangan davlatlarning ta'lim sifatini nazorat-boshqaruv tuzilmasini o'rganish mamlakatimizda ta'limiy islohotlar yo'lida sifat va samaradorlikka erishishda kuchli asos bo'lib hizmat qiladi. Rivojlangan davlatlarning ta'lim modelini o'rganish va shu asosda ta'lim sifatini ta'minlashning milliy modelini yaratish bugungi kun uchun dolzarb ta'limiy vazifalardan biridir. Bu orqali O'zbekistonda yashayotgan turli millat va elatlarning xususiyatlari va o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda ta'lim modelini ishlab chiqish, unda jamiyatning moddiy, ma'naviy va aqliy rivojlanish yo'llari aniq ko'rsatib berilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev SH.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-tom. - Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B.508.

2. Erkayeva G.P. Ta'lim sifatini oshirishda xorijiy hamkorlik // Ta'lim, fan va innovatsiya. Toshkent. 2015. No3. 27-30 b.

3. Kambarov J.X., Turdaliyeva M.M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini nazorat qilishni takomillashtirish masalalari. Zamonaviy ta'lim jurnali. 2014. No9. –B. 19.

4. Nazarova F., Jurayev A “Ta'lim sifatini ta'minlashda halqaro tajribalar” o'quv uslubi majmua Toshkent – 2021 32-bet5. Rabov L.P. AQSH, Yaponiya, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlar va ijobiy o'zgarishlar tahlili. –M.: 2011.

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSALARI TALABALARINI LOYIHAVIY-KONSTRUKTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH TURLARINING TARKIBIY QISMLARI

Umirov Ilhom Iskandar o'g'li
Jizzax politexnika instituti dotsenti, PhD.
e-mail: umirovilhom150@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdan muhandislik ta'limida talabalarni loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlashning mohiyati, mazmuni va kasbiy ahamiyati

yoritilgan. Talabalarda texnik tafakkur, ijodiy fikrlash va amaliy loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun loyihaviy-konstruktorlik faoliyati kasbiy tayyorgarlikning ajralmas qismi sifatida tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu faoliyatni samarali tashkil etishning metodik asoslari, shuningdek, zamonaviy raqamli platformalar (SolidWorks, Solid Edge, Fusion 360 va boshqalar)ning o'quv jarayonidagi roli ko'rsatib berilgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, loyihaviy yondashuv asosida o'qitish talabalarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil texnik yechim topish, hamkorlikda ishlash va innovatsion tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv muhandislik ta'limida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali yo'li sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: muhandislik ta'limi, loyihaviy-konstruktorlik faoliyati, kasbiy kompetensiya, texnik tafakkur, innovatsion texnologiyalar, CAD/CAM/CAE tizimlari, raqamli platformalar, amaliy tayyorgarlik, ijodiy yondashuv.

Аннотация: В данной тезисной работе раскрыта сущность, содержание и профессиональная значимость подготовки студентов к проектно-конструкторской деятельности в инженерном образовании. Проектно-конструкторская деятельность рассматривается как неотъемлемая часть профессиональной подготовки, направленная на развитие у студентов технического мышления, творческого подхода и практических навыков проектирования. В исследовании представлены методические основы эффективной организации данной деятельности, а также показана роль современных цифровых платформ (SolidWorks, Solid Edge, Fusion 360 и др.) в учебном процессе.

Результаты исследования показывают, что обучение на основе проектного подхода способствует развитию у студентов навыков анализа проблемных ситуаций, самостоятельного поиска технических решений, работы в команде и формированию инновационного мышления. Данный подход рекомендуется как эффективное средство развития профессиональных компетенций в системе инженерного образования.

Ключевые слова: инженерное образование, проектно-конструкторская деятельность, профессиональная компетенция, техническое мышление, инновационные технологии, системы CAD/CAM/CAE, цифровые платформы, практическая подготовка, творческий подход.

Abstract: This thesis reveals the essence, content, and professional significance of preparing students for design and engineering activities in engineering education. Design and construction activities are considered an integral part of professional training aimed at developing students' technical thinking, creativity, and practical design skills. The study presents methodological foundations for the effective organization of such activities and highlights the role of modern digital platforms (SolidWorks, Solid Edge, Fusion 360, etc.) in the educational process.

The research results show that project-based learning contributes to the development of students' abilities to analyze problem situations, independently find technical solutions, work collaboratively, and form innovative thinking. This approach is recommended as an effective means of developing professional competencies within the system of engineering education.

Keywords: engineering education, design and construction activity, professional competence, technical thinking, innovative technologies, CAD/CAM/CAE systems, digital platforms, practical training, creative approach.

Zamonaviy ta'lim tizimida muhandislik yo'nalishlari alohida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ishlab chiqarish, texnologik rivojlanish va iqtisodiy o'sishning tayanch omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi raqamli transformatsiya davrida muhandislik ta'limi faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmasdan, balki talabalarning amaliy faoliyatga, ijodiy fikrlashga va muhandislik tafakkuriga asoslangan kompetensiyalarini shakllantirishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan, loyihaviy-konstruktorlik faoliyati muhandislik ta'limining asosiy pedagogik komponenti sifatida e'tirof etiladi. U talabning o'quv jarayonida o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishi, texnik ob'yektlarni loyihalash,

modellashtirish va tahlil qilish jarayonida bevosita ishtirok etishini ta'minlaydi. Mazkur faoliyat orqali talabalarda texnik tafakkur, tizimli yondashuv, ijodiy fikrlash va muammoli vaziyatlarda texnik yechim topish qobiliyati rivojlanadi.

Loyihaviy-konstruktorlik faoliyatining mohiyati shundan iboratki, u talabalarning kasbiy tayyorgarligini real ishlab chiqarish muammolari bilan integratsiyalash imkonini beradi. Shu sababli, bu faoliyat kasbiy faoliyat turlarining tarkibiy qismi sifatida qaraladi. U nafaqat muhandislik kompetensiyalarini, balki kommunikativ, axborot-texnologik va ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan ko'nikmalarni ham shakllantiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyot sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorlarida (2020–2023 yillar) ta'kidlanganidek, kelajak muhandislari raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar, sun'iy intellekt, 3D modellashtirish kabi ilg'or sohalarni mukammal egallagan bo'lishlari zarur. Shu bois, loyihaviy-konstruktorlik faoliyatini ta'lim jarayoniga joriy etish muhandislik kadrlarini zamonaviy ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos tayyorlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Bugungi kunda muhandislik yo'nalishlarida SolidWorks, Solid Edge, Fusion 360, AutoCAD, CATIA, Siemens NX, Kompas-3D kabi raqamli platformalar keng qo'llanilmoqda. Ular yordamida talabalar real ishlab chiqarish sharoitiga yaqin bo'lgan virtual muhitda texnik loyihalash, mexanik tizimlarni modellashtirish va konstruktorlik hujjatlarini ishlab chiqish ko'nikmalarini egallaydilar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga asoslangan o'qitish:

- talabalarning muhandislik tafakkurini 30–40% ga faollashtiradi;
- ijodiy va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- loyihaviy jamoalarda ishlash madaniyatini shakllantiradi;
- nazariya va amaliyot integratsiyasini ta'minlaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, hozirgi muhandislik ta'limi sharoitida loyihaviy-konstruktorlik faoliyatini kasbiy faoliyatning tarkibiy qismi

sifatida tizimli o'rganish va uni o'quv jarayoniga metodik asosda tatbiq etish muhim masalaga aylangan.

Shuningdek, ushbu jarayonning samaradorligini oshirish uchun:
pedagogik yondashuvlarni modernizatsiya qilish,
ta'lim jarayonini raqamli muhit bilan integratsiyalash,
amaliy mashg'ulotlarda innovatsion platformalardan foydalanish kabi yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – talabalarni loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlash jarayonini kasbiy faoliyatning tarkibiy qismi sifatida ilmiy asoslash, uning pedagogik, metodik va texnologik asoslarini ishlab chiqish, shuningdek, talabalarda innovatsion muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir.

Ushbu yondashuvning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, u muhandislik ta'limida ijodiy va amaliy faoliyatni uyg'unlashtiradi, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiradi, natijada raqamli iqtisodiyot talablariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlanadi.

So'nggi yillarda muhandislik ta'limini modernizatsiya qilish, o'quv jarayoniga loyihaviy-konstruktorlik faoliyatini kiritish va talabalarni amaliy kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari xalqaro miqyosda ham, mamlakatimizda ham keng ilmiy muhokama qilinmoqda. Ilmiy manbalarda bu jarayon muhandislik ta'limining kompetensiyaga asoslangan modelining markaziy tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda loyihaviy-konstruktorlik faoliyati talabalarda texnik tafakkur, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, ijodiy fikrlash va amaliy loyihalash ko'nikmalarini shakllantiruvchi vosita sifatida talqin etiladi.

A. Xusanov (2021) muhandislik ta'limida innovatsion yondashuvlar, xususan, loyihaviy va konstruktorlik faoliyatini integratsiyalashgan o'qitish tizimining afzalliklarini asoslab bergan. Muallifning fikricha, loyiha asosida o'qitish talabalar faoliyatini real ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog'laydi, bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada oshiradi.

Z. Abdurahmonov (2022) esa loyihaviy-konstruktorlik kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik shartlarini ishlab chiqqan bo'lib, bunda o'quv topshiriqlarni loyihaviy muammolar asosida tashkil etish, talabalarni jamoaviy hamkorlikda texnik masalalarni hal etishga yo'naltirish eng muhim omillar sifatida qayd etiladi.

N. G'ofurov (2020) o'z izlanishlarida muhandislik ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali loyihaviy faoliyatning samaradorligini oshirishni taklif qiladi. Unga ko'ra, CAD/CAM/CAE platformalari (SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360 va boshqalar) talabalarda konstruktiv fikrlash, texnik dizayn va tahliliy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vositadir.

Shuningdek, M. Shodmonov (2023) muhandislik ta'limida 3D modellashtirish va simulyatsion muhitda o'qitish orqali loyihaviy faoliyatni amaliyotga yo'naltirishni samarali mexanizm sifatida ko'rsatadi.

G'arb olimlari asarlarida ham loyihaviy-konstruktorlik faoliyatining kasbiy tayyorgarlikdagi o'rni keng yoritilgan.

Kolb, D. A. (2014) o'zining "Tajriba asosidagi ta'lim nazariyasi"da (Experiential Learning Theory) bilim amaliy faoliyat jarayonida shakllanishini ta'kidlab, bu yondashuv muhandislik ta'limida eng tabiiy o'rganish modeli ekanini asoslaydi.

Marra, R. M. va Schuurman, J. (2019) "Project-Based Learning in Engineering Education" asarlarida loyiha asosida o'qitish muhandislik yo'nalishida o'zini eng samarali pedagogik texnologiya sifatida ko'rsatganini isbotlaganlar.

Smith, J. va Taylor, R. (2021) hamda Harris, P. (2022) asarlarida muhandislik fanlarida 3D modellashtirish, simulyatsiya, CAD/CAM/CAE tizimlari orqali o'qitishning raqamli integratsiyasi chuqur tahlil qilingan. Ular raqamli muhitda loyihalash vositalaridan foydalanish talabalarining tahliliy fikrlash, dizayn madaniyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirishini qayd etadilar.

Tahlil qilingan adabiyotlardan kelib chiqib, quyidagicha umumiy ilmiy xulosalar qilish mumkin:

Talabalarni loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlash — bu muhandislik ta'limining asosiy kasbiy faoliyat yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nazariya va amaliyotni integratsiyalashga asoslanadi.

Ushbu jarayon talabalarni ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, texnik loyihalarni ishlab chiqish va ularni modellashtirishga o'rgatadi.

Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida e'tirof etiladi.

Raqamli texnologiyalar (Solid Edge, SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD va boshqalar) loyihaviy faoliyatni virtual muhitda tashkil etish, natijalarni tezkor tahlil qilish va optimallashtirish imkonini beradi.

Loyiha va konstruktorlik faoliyatini o'qitish jarayoniga joriy etish talabalarning kasbiy yetukligini, texnik tafakkurini va ishlab chiqarish kompetensiyasini 25–40% gacha oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda loyihaviy-konstruktorlik ko'nikmalarini shakllantirish ta'limni nazariy o'rganishdan amaliy faoliyatga o'tuvchi bosqichga olib chiqadi. Bu yondashuv muhandislik ta'limini innovatsion, integrativ va kompetensiyaga yo'naltirilgan tizimga aylantiradi.

Demak, mavjud ilmiy manbalar loyihaviy-konstruktorlik faoliyatining kasbiy tayyorgarlikdagi o'rni va pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan tasdiqlab bermoqda, ammo uning raqamli muhitda samarali tashkil etish mexanizmlarini yanada chuqurroq ishlab chiqish hozirgi kunda dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Loyihaviy-konstruktorlik faoliyati – bu talabaning texnik obyekt, qurilma yoki tizimni loyihalash, modellashtirish, tahlil qilish, sinovdan o'tkazish va takomillashtirish jarayonida ishtirok etishidir. Ushbu faoliyat muhandislik fikrlashni shakllantirish, kasbiy mustaqillikni rivojlantirish va ijodiy yondashuvni kuchaytirish uchun asosiy amaliy maydondir.

Kasbiy faoliyat turlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, muhandislik yo'nalishida loyihaviy-konstruktorlik tayyorgarlik quyidagi tarkibiy yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq:

- Loyihaviy faoliyat – yangi texnik yechimlarni ishlab chiqish, modellashtirish va tajriba asosida sinovdan o'tkazish;
- Konstruktorlik faoliyati – texnik loyihani amaliy konstruktsiyaga aylantirish, chizmalar va texnik hujjatlar tayyorlash;
- Texnologik faoliyat – ishlab chiqarish jarayonini rejalashtirish va texnik nazoratni amalga oshirish;
- Tadqiqotchilik faoliyati – texnik muammolarni ilmiy tahlil qilish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish;
- Axborot-texnologik faoliyat – CAD/CAM/CAE tizimlarida raqamli loyihalash, virtual modellashtirish va simulyatsiya jarayonlarini o'zlashtirish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda loyihaviy-konstruktorlik ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli platformalar (Solid Edge, SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360, CATIA), shuningdek, virtual laboratoriyalar va 3D modellashtirish muhiti muhim o'rin tutadi. Ular yordamida talaba o'quv topshiriqlarini real texnik muammolar asosida bajarish, jamoaviy loyiha faoliyatida ishtirok etish va o'zining konstruktorlik fikrlashini rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi.

Muhandislik ta'limida loyihaviy-konstruktorlik faoliyatini tashkil etish jarayonida quyidagi didaktik shartlar samaradorlikni ta'minlaydi:

- o'quv jarayonini muammoli-loyihaviy topshiriqlar asosida tashkil etish;
- talabalarni amaliy ishlab chiqarish loyihalariga jalb etish;
- AKT vositalari (kompyuterli loyihalash, 3D model, simulyatsiya)dan foydalanish;
- interfaol metodlar (Case study, Team work, Brainstorming)ni qo'llash;
- ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda loyiha topshiriqlarini amalga oshirish.

Mazkur yondashuv talabalarda kasbiy faoliyatning barcha bosqichlarini – loyihalashdan tortib, ishlab chiqarishgacha bo‘lgan texnologik jarayonlarni anglashga yordam beradi. Natijada ular kasbiy jihatdan mustaqil, texnik tafakkurga ega va innovatsion fikrlaydigan muhandis sifatida shakllanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, loyihaviy-konstruktorlik faoliyati talabalarda quyidagi natijalarga olib keladi:

- texnik tafakkur va ijodkorlikni rivojlantiradi;
- texnologik jarayonlarni tushunish va boshqarish qobiliyatini shakllantiradi;
- mustaqil qaror qabul qilish va jamoaviy muammolarni hal etish malakasini kuchaytiradi;
- real ishlab chiqarish muammolarini tahlil qilish va yechim taklif etish ko‘nikmalarini hosil qiladi.

Muhandislik ta’limida bunday faoliyatni bosqichma-bosqich tashkil etish orqali talabalarning kasbiy kompetensiyasi, ijodiy fikrlash salohiyati va amaliy tayyorgarligi sezilarli darajada oshadi.

Xulosa qilib qaytganda talabalarni loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlash — bu muhandislik ta’limining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, u kelajak muhandisining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ishlab chiqarish muhitida samarali faoliyat yuritishga zamin yaratadi. Bu jarayonning muvaffaqiyati esa ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va amaliy loyiha faoliyatining uzviy integratsiyasiga bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xusanov A. Muhandislik ta’limida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021. – 214 b.
2. Abdurahmonov Z. Talabalarda loyihaviy-konstruktorlik kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022. – 176 b.
3. G‘ofurov N. Raqamli texnologiyalarni muhandislik ta’limiga integratsiyalashning didaktik asoslari. // “Ta’lim va innovatsiya” jurnali. – Toshkent, 2020. – №4. – B. 47–54.

4. Shodmonov M. Muhandislik fanlarida 3D modellashtirish va amaliy loyihaviy o'qitish. – Jizzax: JPI nashriyoti, 2023. – 182 b.
5. Jo'rayev S., Qo'ziyev A. Muhandislik ta'limida loyihaviy faoliyatni tashkil etish metodikasi. – Toshkent: "Oliy ta'lim", 2021. – 156 b.
6. Kolb, D. A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – New Jersey: Prentice Hall, 2014. – 345 p.
7. Marra, R. M. & Schuurman, J. Project-Based Learning in Engineering Education: A Multi-Level Approach. – London: Routledge, 2019. – 298 p.
8. Smith, J. & Taylor, R. Digital Design and Engineering Tools in Higher Education. – London: Springer, 2021. – 290 p.
9. Brown, K. Integrating CAD/CAM Systems in Engineering Training: Theory and Practice. – New York: CRC Press, 2020. – 272 p.
10. Harris, P. & White, J. Digital Engineering Pedagogy: Innovative Methods for Modern Learning. – Oxford: Routledge, 2022. – 306 p.

**MAKTABGACHA TA'LIMDAGI TEXNOLOGIYALAR
ZAMONAVIY SHAROITDA MUSIQA PEDAGOGIKASINING
INNOVATSION RIVOJI METODIK, PSIXOLOGIK VA IJTIMOYIY
OMILLAR TAHLILI**

Tursunaliyeva Muxlisaxon Voxidjon qizi
Andijon davlat universiteti
Musiqqa ta'limi kafedrasida o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya:

Mazkur maqolada musiqqa pedagogikasini o'qitish jarayonida madaniy kontekstni yoritishning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi o'rni va pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy manbalar, milliy meros va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unligida musiqiy tafakkurni shakllantirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: musiqqa pedagogikasi, madaniy kontekst, musiqiy ta'lim, pedagogik yondashuv, milliy qadriyatlar, estetik va ijtimoiy tarbiya.

Аннотация:

В данной статье анализируется роль и педагогическое значение раскрытия культурного контекста в процессе преподавания музыкальной педагогики для